

**AVERE UN CUORE DOCILE CHE RENDA GIUSTIZIA
E DISTINGUA IL BENE DAL MALE (cf. *1Re 9,9*):
RIFLESSIONI SULL'AZIONE POLITICA DEI CRISTIANI A
PARTIRE DAL DISCORSO DI BENEDETTO XVI AL BUNDESTAG**

1. Uno sguardo al contesto: un'assenza problematica

Da più parti e con differenti angolature, nella nostra nazione, si sottolinea una sorta di disaffezione degli elettori dalla partecipazione democratica alla vita del Paese e dalla scelta dei rappresentanti delle istituzioni. In questo *tempo travagliato* della politica anche le tradizionali istituzioni partitiche sembrano in sofferenza subendo: una depoliticizzazione unita alla disaffezione degli iscritti e degli elettori; il deciso allontanamento di alcuni esponenti; l'appesantimento delle proprie fila con il comparire di persone che a volte sembrano, agli occhi degli elettori, arrivisti senza scrupoli e senza prospettive politiche. In altri termini sembra offuscata quella immagine della *bella politica* che si prende cura del bene comune (cioè l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente)¹ e che deve vedere tutti i cittadini, ciascuno nella peculiarità del proprio ruolo e compito, lavorare a fianco per la sua realizzazione.

Anche i cattolici italiani sembrano attraversare un momento di particolare problematicità: tanto attivi socialmente, quanto si trovano a vivere una situazione che alcuni commentatori definiscono di "irrilevanza" e "afonia" nella costruzione della *polis*². Sulle pagine di *MicroMega*³ si legge questo momento con termini apocalittici che

¹ Si veda CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et spes*, 7 dicembre 1965, n. 19 e n. 26 (da ora GS).

² Cf. G. SAVAGNONE, *I cattolici e la politica oggi*, Assisi 2012, 7-14.

³ *MicroMega* è una rivista italiana di cultura, politica, scienza e filosofia. Fondata nel marzo 1986, la rivista è diretta da Paolo Flores d'Arcais ed è edita dal Gruppo Editoriale L'Espresso. Paolo Flores d'Arcais è un filosofo, pubblicista e ricercatore universitario italiano. È anche collaboratore de *la Repubblica*, *il Fatto Quotidiano*, *El País*, *Frankfurter Allgemeine Zeitung* e *Gazeta Wyborcza*. Tra gli autori cui ha dichiarato di ispirarsi per i suoi saggi possiamo citare Albert Camus e Hannah Arendt. È stato, fino al 2009, ricercatore universitario di filosofia morale presso il dipartimento di Studi filosofici ed epistemologici della facoltà di Filosofia dell'Università di Roma La Sapienza. Inizia presto ad occuparsi di politica nell'organizzazione giovanile del Partito Comunista Italiano (FGCI), ma presto viene espulso dalla FGCI per la sua prolungata e grave attività frazionistica, cioè per la sua doppia militanza nella FGCI e nella Quarta Internazionale trozkista. Allievo e amico di Lucio Colletti, dopo esser stato

dovrebbero far presagire la fine della Chiesa o la totale separazione dei laici cattolici dalla gerarchia:

«La Chiesa sta vivendo una crisi profonda, caratterizzata da un crollo verticale di credibilità. Ma anche il laicato cattolico e il cattolicesimo politico appaiono in stato confusionale: quanto ancora sarà eludibile una seria disamina critica [...] degli ultimi decenni?»⁴.

Sembra quindi prospettarsi un momento di crisi nella vita democratica del nostro Paese, aggravato da un'assenza problematica, quella dei cattolici, dalla scena politica. Con questo contributo non vogliamo indagare o verificare se la percezione dei cattolici assenti dalla scena politica sia reale e che dimensioni o radici possa avere. Vogliamo invece, spinti anche da questo contesto che sembra faticare nel riconoscere come la fede sia chiamata ad animare il vissuto politico, provare ad approfondire il legame che esiste tra la fede vissuta e l'agire nella costruzione della *polis*. In altri termini vogliamo cercare di portare alla luce i fondamenti dell'agire politico e del modo di comprendere questa presenza in una riflessione animata dalla fede.

Nel cercare di lasciar emergere quanto la fede creduta divenga compito capito per i credenti di contribuire alla vita della comunità politica, faremo particolarmente riferimento a un discorso che Benedetto XVI ha tenuto di fronte alle camere tedesche, il *Bundestag* e il *Bundesrat*, il 22 settembre 2011⁵. In questo discorso Benedetto XVI propone alcune considerazioni sui fondamenti dello Stato liberale di diritto e sul contributo che la fede nel Dio di Gesù Cristo ha portato nella sua formulazione. Le parole del Pontefice si rivelano quindi un aiuto e un'occasione preziosa nel compiere l'intento che ci proponiamo.

uno dei protagonisti del "Sessantotto" romano, approda a posizioni di riformismo radicale e verso la fine degli anni Settanta ha una breve ma vivida intesa con Bettino Craxi e Claudio Martelli, dai quali, tuttavia, si distacca ben presto.

⁴ F. PELOSO, *La crisi della Chiesa, il silenzio dei cattolici e la sinistra*, in <http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-crisi-della-Chiesa-il-silenzio-dei-cattolici-e-la-sinistra/> (accesso 4 marzo 2013). L'articolo si presenta come espressione tipica della prospettiva della rivista: i cattolici vengono visti come sottomessi a delle linee politiche dettate da una gerarchia lontana e incapace di percepire i problemi reali del paese e delle persone. Anche se questa è una prospettiva preconcepita ci aiuta in questo contesto a percepire le diverse sfaccettature della questione. Per approfondimenti su queste forme di attacco polemico nei confronti dell'agire dei cattolici in politica rimandiamo a SAVAGNONE, *I cattolici e la politica oggi*.

⁵ *Discorso del Santo Padre Benedetto XVI*, Reichstag di Berlino 22 settembre 2011 (da ora indicheremo questo testo con *Discorso al Reichstag*). Il testo originale è in tedesco, ci rifacciamo alla traduzione ufficiale italiana reperibile presso http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2011/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20110922_reichstag-berlin_it.html (accesso 24 febbraio 2013).

Nell'impostare i limiti della nostra ricerca, per evitare ogni possibile equivoco, dobbiamo ricordare come il termine "politico", nel suo senso più proprio, non qualifichi solo un aspetto del vivere sociale ma indichi una dimensione sempre presente del vivere umano: ogni attività e ogni parola, ogni silenzio e ogni omissione, ogni decisione, ogni gesto, si pongono necessariamente in un contesto relazionale, in forza del quale di fatto concorrono, positivamente o negativamente, a confermare o modificare le coscienze, strutturando la con-vivenza. Dobbiamo riconoscere, anche se non abbiamo modo di andare fino in fondo sul tema, che questa questione è centrale e ha sempre interessato l'insegnamento sociale della Chiesa⁶ perché non c'è attività umana che non sia politica, compresa quella più eminentemente spirituale: se forma coscienze, se ha a che fare con le coscienze, anche la presenza del sacerdote nel confessionale incide sulla vita pubblica; ciò, naturalmente, non significa pretesa di diretta azione politica "confessionale" della Chiesa, ma se il vivere personale ha sempre una dimensione pubblica, ciò che tocca le coscienze sarà qualcosa che tocca il vivere della città⁷.

Una tentazione sempre latente nel nostro vivere sociale è quella di privatizzare l'esperienza etica e, per il credente, di privatizzare insieme l'esperienza di fede. Questa tendenza oggi spesso arriva, anche senza teorizzarlo esplicitamente, a una separazione – non solo distinzione – tra l'ambito etico e l'ambito sociale. Questa trasformazione corrisponde a centrare la propria moralità su se stessi ed è alla radice dell'immoralità, poiché contraddice nel suo fondamento il senso specifico del vivere morale, cioè il consegnarsi all'altro in libera responsabilità. Tutto questo ci porta a concludere che non è possibile privatizzare l'esperienza etica e neanche, quindi,

⁶ All'interno della tradizione e dell'insegnamento sociale della Chiesa, al senso dell'attività politica è stato spesso connesso il dibattito circa il potere politico, i suoi ambiti, la sua giustificazione. Il dibattito è molto antico ed è già sensibilmente presente all'interno della tradizione biblica antico-testamentaria. Se poi ci si riferisce ai criteri di valutazione della convivenza umana e della correttezza morale dell'azione politica, si ricordi in particolare il criterio del bene comune costantemente ribadito all'interno dell'insegnamento sociale e morale della Chiesa, in stretta relazione con l'intenzionalità della rivelazione, e l'idea di legge morale naturale, paradigma di interpretazione non direttamente scritturistico, sorto già nell'ambito della filosofia greca con istanza di valutazione e di giudizio oggettivo fondato sulla ragione, ma interpretato non senza problematicità nel corso dei secoli.

⁷ Il termine "pubblico" non va inteso nel senso di "opposto a privato". Norberto Bobbio fa notare che il termine "pubblico" significa piuttosto "manifesto", nel senso di "opposto a ogni potere invisibile". La distinzione riguarda il carattere e la fondamentale ragione dei poteri e delle società democratiche. La democrazia è considerata l'ideale del buon governo proprio perché essa si propone di rendere trasparente il fine stesso dell'istituire all'interno delle società umane essendo originariamente fondata sulla visibilità e sulla trasparenza (cf. N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia. Una difesa delle regole del gioco*, Torino 1984).

l'esperienza della fede accolta e vissuta. Infatti se dovessimo vivere un'interiore dicotomia tra sfera della coscienza e sfera del sociale, tra primarietà del 'sacro' e marginalità del 'profano', tra cura dell'anima e cura del vivere pubblico, nelle sue diverse espressioni culturali e sociali, metteremmo in questione non solo il valore della coscienza, ma anche l'immagine di Dio. Il credente che vivesse questa frattura interiore tra fede e vita politica affermerebbe che il Dio nel quale crede non è interessato alla vita degli uomini, alla vita della "città", alla vita del suo vicino. In tal modo, l'immagine mediata di Dio è radicalmente contraria a quella che troviamo indicata nella Scrittura: questo Dio non è il Padre di Gesù Cristo, non è colui che si rivela operante all'interno della storia umana, dall'inizio "interessato" e assolutamente non indifferente alla sorte del popolo, del povero, del debole.

2. Alla ricerca del fondamento nel vivere democratico: la *ratio* e la *lex naturalis*

Chiarita la natura *pubblica* del vivere umano e quindi in che senso parliamo della natura e del peso *politico* della fede, dobbiamo ricordare come la riflessione credente abbia già riconosciuto nella democrazia una opportunità per lo strutturarsi delle comunità umane, esprimendo un giudizio esplicito e articolato nell'enciclica *Centesimus annus*:

«La Chiesa apprezza il sistema della democrazia, in quanto assicura la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e garantisce ai governati la possibilità sia di eleggere e controllare i propri governanti, sia di sostituirli in modo pacifico, ove ciò risulti opportuno. Essa, pertanto, non può favorire la formazione di gruppi dirigenti ristretti, i quali per interessi particolari o per fini ideologici usurpano il potere dello Stato. Un'autentica democrazia è possibile soltanto in uno Stato di diritto e sulla base di una retta concezione della persona umana. Essa esige che si verifichino le condizioni necessarie per la promozione sia delle singole persone mediante l'educazione e la formazione ai veri ideali, sia della "soggettività" della società mediante la creazione di strutture di partecipazione e di corresponsabilità»⁸.

La *dottrina sociale della Chiesa*⁹ riconosce come il vivere democratico possa garantire il corretto attuarsi di quel vivere personale che ha in sé, come costitutiva, una

⁸ GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica *Centesimus annus*, 1 maggio 1991, n. 46.

⁹ Con l'espressione *dottrina sociale della Chiesa* (DSC) intendiamo l'insieme dei pronunciamenti del Magistero che costituiscono «l'insegnamento sociale, che è frutto della sapiente riflessione magi-

dimensione politica. La chiave per l'attuarsi di un sistema democratico è costituita dalla partecipazione dei cittadini alla vita dello stesso:

«la partecipazione alla vita comunitaria non è soltanto una delle maggiori aspirazioni del cittadino, chiamato ad esercitare liberamente e responsabilmente il proprio ruolo civico con e per gli altri, ma anche uno dei pilastri di tutti gli ordinamenti democratici, oltre che una delle maggiori garanzie di permanenza della democrazia. Il governo democratico, infatti, è definito a partire dall'attribuzione, da parte del popolo, di poteri e funzioni, che vengono esercitati a suo nome, per suo conto e a suo favore; è evidente, dunque, che ogni democrazia deve essere partecipativa. Ciò comporta che i vari soggetti della comunità civile, ad ogni suo livello, siano informati, ascoltati e coinvolti nell'esercizio delle funzioni che essa svolge»¹⁰.

L'attuale congiuntura storica mette in crisi i sistemi democratici proprio perché si presenta come una crisi di partecipazione e l'assenza di partecipazione mette in crisi il funzionamento stesso della democrazia. La crisi di funzionamento del sistema democratico non si esplica con uno stallo delle attività democratiche, quale ad esempio l'incapacità di arrivare a decisioni o atti di governo, ma come crisi di valori costitutivi del fenomeno democratico stesso:

«un'autentica democrazia non è solo il risultato di un rispetto formale di regole, ma è il frutto della convinta accettazione dei valori che ispirano le procedure democratiche: la dignità di ogni persona umana, il rispetto dei diritti dell'uomo, l'assunzione del «bene comune» come fine e criterio regolativo della vita politica. Se non vi è un consenso generale su tali valori, si smarrisce il significato della democrazia e si compromette la sua stabilità»¹¹.

Questa sorta di *implosione valoriale* del sistema democratico, significata dalla crisi di partecipazione democratica, ha come esiti o il diffondersi di movimenti estremisti e radicali o, come sottolinea Benedetto XVI, il diffondersi dell'idea che l'espressione di maggioranza sia un criterio valido per decidere su ogni materia:

«in gran parte della materia da regolare giuridicamente, quello della maggioranza può essere un criterio sufficiente. Ma è evidente che nelle questioni fon-

steriale ed espressione del costante impegno della Chiesa nella fedeltà alla grazia della salvezza di Cristo e nell'amorevole sollecitudine per le sorti dell'umanità» (PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, Città del Vaticano 2004, n. 8).

¹⁰ *Ibid.*, n. 190 (i corsivi sono nel testo).

¹¹ *Ibid.*, n. 407 (i corsivi sono nel testo).

damentali del diritto, nelle quali è in gioco la dignità dell'uomo e dell'umanità, il principio maggioritario non basta: nel processo di formazione del diritto, ogni persona che ha responsabilità deve cercare lei stessa i criteri del proprio orientamento» (*Discorso al Reichstag*).

Il criterio della maggioranza è sì un criterio fondamentale per l'esercizio democratico del potere, ma non si deve confondere il modo democratico di esercizio del potere con un processo che pretenda di stabilire quale sia la verità, creando o distruggendo i valori, con il solo criterio della maggioranza. Il Pontefice nel suo discorso al *Reichstag* precisa come la ricerca di ciò che è giusto sia proprio il senso e il compito delle istituzioni democratiche e come questa ricerca fondi la loro natura. Particolarmente significativo è l'insegnamento autorevole del Pontefice sui modi con cui questa ricerca abbia, fin dalle origini, animato il cristianesimo:

«Come si riconosce ciò che è giusto? Nella storia, gli ordinamenti giuridici sono stati quasi sempre motivati in modo religioso: sulla base di un riferimento alla Divinità si decide ciò che tra gli uomini è giusto. Contrariamente ad altre grandi religioni, il cristianesimo non ha mai imposto allo Stato e alla società un diritto rivelato, un ordinamento giuridico derivante da una rivelazione. Ha invece rimandato alla natura e alla ragione quali vere fonti del diritto – ha rimandato all'armonia tra ragione oggettiva e soggettiva, un'armonia che però presuppone l'essere ambedue le sfere fondate nella Ragione creatrice di Dio. Con ciò i teologi cristiani si sono associati ad un movimento filosofico e giuridico che si era formato sin dal secolo II a.C. Nella prima metà del II secolo precristiano si ebbe un incontro tra il diritto naturale sociale sviluppato dai filosofi stoici e autorevoli maestri del diritto romano» (*Discorso al Reichstag*).

Il cristianesimo si è mostrato fin dalle origini rivoluzionario: a fronte di un contesto che fondava l'ordinamento giuridico in riferimento alla Divinità, il pensiero cristiano ha rimandato alla natura e alla ragione come fonti per riconoscere e conseguentemente fare ciò che è giusto. Il presupposto di questo fondamento è, per i cristiani, una consapevolezza fondante: la natura e la ragione sono fondate nella Ragione creatrice di Dio¹².

¹² San Tommaso esplica in maniera esemplare tale legame nelle questioni sulla legge, all'interno della *Summa Theologiae* (I-II, q. 90-97). Volendo riassumere le questioni fondamentali sulla relazione tra *ratio* divina e *ratio* umana bisogna ricordare che, per Tommaso, tutte le cose partecipano in qualche modo alla legge eterna, in quanto in loro sono impresse delle inclinazioni relative ai propri atti e fini (*omnia participant aequaliter legem aeternam, in quantum scilicet ex impressione eius habent inclinationes in proprios actus et fines*). Tra tutte le creature l'uomo è sottomesso alla divina provvidenza in

La riflessione offerta dal Pontefice porta a chiarire che è necessaria una priorità di attenzione alla formazione *personale* alla moralità e alla fede, collocando all'interno di questa l'importanza della trasmissione dei valori, come in funzione di essa. Il problema della formazione cristiana si pone qui come esigenza di formazione al discernimento morale, perché il bene e il possibile siano realmente cercati e voluti senza riserve: è il problema del rapporto reciproco tra conoscenza, libertà e responsabilità. Si tratta di formare una personalità morale dall'intenzionalità limpida che sia veramente qualificata dalla fede e dalla carità.

Il dialogo etico, in politica, si configura, allora, come volontà di un cammino da fare insieme, perché un tale cammino insieme è capito come necessario allo scopo della piena e non reticente assunzione di tutto ciò che è autenticamente umano. Questo presuppone una *capacità di ascolto* previa alla capacità di parola, suppone la ricerca e non la presunzione dell'autentico. Per il credente la ricerca del valore umano autentico è ricerca della risposta coerente al dono della salvezza. La ricerca etica, intesa come comune ricerca dell'umano, si propone alla nostra attenzione come la via del possibile e doveroso contributo cristiano alla formazione di un *ethos* più vero e autentico e come contributo precipuo nella costruzione della *polis*.

Nei confronti delle questioni fondamentali questa forma di dialogo etico con tutte le parti chiamate in causa dal processo politico deve giungere alla certezza morale, cioè la certezza rispetto a valori, nella consapevolezza dei limiti del nostro conoscere e delle nostre possibilità, ritenendo che, con tutta la certezza di cui si dispone, resta la possibilità, almeno teorica, di poter sbagliare. Spesso si contrappone la *certezza morale* alla *certezza metafisica* (data da evidenza sillogistica del metodo scientifico-

un modo più eccellente, in quanto è fatto partecipe della stessa provvidenza, provvedendo a sé e agli altri (*inter cetera autem rationalis creatura excellentiori quodam modo divinae providentiae subiacet, in quantum et ipsa fit providentiae particeps, sibi ipsi et aliis providens*). In forza della partecipazione alla legge eterna la creatura possiede una inclinazione naturale al modo corretto di agire e al fine. E tale partecipazione della legge eterna nella creatura razionale è chiamata legge naturale (*unde et in ipsa participatur ratio aeterna, per quam habet naturalem inclinationem ad debitum actum et finem. Et talis participatio legis aeternae in rationali creatura lex naturalis dicitur*). La luce della nostra ragione naturale consente di distinguere ciò che è bene e ciò che è male; questa luce è l'impressione della legge eterna in noi (*lumen rationis naturalis, quo discernimus quid sit bonum et malum, quod pertinet ad naturalem legem, nihil aliud sit quam impressio divini luminis in nobis*). Tommaso formalizza in un quadro di riferimento teologico cristiano insegnamenti che sono comuni anche alla filosofia, in particolare quella stoica. Cicerone, esponente illustre di questa corrente, scriveva: «Certamente esiste una vera legge: è la retta ragione; essa è conforme alla natura, la si trova in tutti gli uomini; è immutabile ed eterna; i suoi precetti chiamano al dovere, i suoi divieti trattengono dall'errore. [...] È un delitto sostituirla con una legge contraria; è proibito non praticarne una sola disposizione; nessuno poi può abrogarla completamente» (CICERONE, *De re publica*, III, 22, 33. La traduzione è nostra).

sperimentale), anche se senza evidenza sillogistica la certezza morale non equivale al “mi pare che”, “sento che”, “a me piace che”, o simili. Per avere conoscenze morali giuste e certe entra in gioco la virtù della prudenza tramite l’esercizio della *recta ratio* che è tanto più sicuro quanto più matura nell’esperienza consapevole e verificata della correttezza e bontà di certi comportamenti, nell’esercizio del valutare il peso obiettivo dei beni e dei mali che vengono implicati nelle scelte.

Questo processo di confronto di coscienze impegnate nella ricerca del bene, richiede spazi adeguati, tutelati e che consentano l’arricchimento di tutta la comunità politica. Questo processo è il processo politico per eccellenza, è quello che costituisce la democraticità di un sistema nazionale e una ricerca effettiva della giustizia. Tale processo è per sua costituzione *naturalmente* abitato dai cristiani che fin dal suo sorgere hanno capito il suo contributo al vivere comune in questi termini. Ci sembra che la riflessione di Benedetto XVI riporti i cristiani all’origine del loro impegno per la *polis* e simultaneamente ricorda all’attuale comunità politica che il contributo dei cristiani in politica non è da assimilare a una sorta di ripetizione nazionale di alcune direttive vaticane ma è per sua natura politico per eccellenza nel senso che abbiamo indicato. I cristiani partecipano con tutti gli altri cittadini alla ricerca del bene concretamente possibile. La politica è il luogo e la misura di un’opzione per il bene comune che accumuna tutti i cittadini e che si forma e matura nella storia.

Il processo di ricerca del bene deve necessariamente far riferimento alla storicità dell’uomo: la persona-soggetto non soltanto ha una storia ma è costitutivamente storica. La problematicità di tutto questo è la chiamata a vivere responsabilmente la realtà d’uomo, cioè la verità del momento storico, nella pienezza della realtà concreta perché l’uomo-soggetto è un essere storico e morale che si realizza nella realizzazione di una natura-creatura che a sua volta possiede una sua storia continua. La natura-creatura non è mai colta in maniera puramente “oggettiva” ma si trova a essere costantemente già interpretata e valutata. Solo considerando l’uomo in questa prospettiva sarà possibile un’azione politica che si capisca come in continua ricompressione di se stessa, del mondo e dell’uomo¹³.

3. Alcune difficoltà del contesto attuale

Rispetto a questo processo ideale che è stato il cuore delle democrazie occidentali Benedetto XVI riconosce una difficoltà inedita:

¹³ Cf. J. FUCHS, *Ricercando la verità morale*, Cinisello Balsamo 1991, 86.

«Alla questione come si possa riconoscere ciò che veramente è giusto e servire così la giustizia nella legislazione, non è mai stato facile trovare la risposta e oggi, nell'abbondanza delle nostre conoscenze e delle nostre capacità, tale questione è diventata ancora molto più difficile» (*Discorso al Reichstag*).

Questo perché la cultura contemporanea si presenta con numerose contraddizioni e ambivalenze che fanno parlare di un declino di una logica unitaria e di un mondo percepito come *totum*¹⁴. Nel dibattito e nella riflessione odierna si delinea una situazione di grande cambiamento, un *passaggio d'epoca* «entro cui si inverano stati di incertezza e di instabilità associati all'estremo disorientamento che caratterizza la condizione presente e ancor più quella futura»¹⁵. La società presente offre una chiave di lettura prevalentemente in negativo e, su questa linea,

«si situano le analisi di Zigmunt Bauman; di Ulrich Beck; di Gills Lipovetsky; di Pierpaolo Donati e Ivo Colozzi; di Richard Sennett; di Martin Heidegger; di Cristofor Lash e di Luciano Gallino. Complessivamente le teorizzazioni degli studiosi summenzionati confermano una diversità e una discontinuità con la cultura del tempo passato che secondo alcuni afferma il superamento della modernità che porta alla post-modernità, mentre per altri rappresenta solo la parte finale della modernità, ovvero la tarda modernità»¹⁶.

Sono stati coniatati numerosi termini nel tentativo di descrivere questa situazione, si parla di: *società post-moderna*, *Risikogesellschaft*, *Individualized Society*, *società vuota*, *società senza solidità*, *società senza passioni*, *società senza lavoro*, *società del declino dell'uomo pubblico*¹⁷.

La società post-moderna esalta in maniera ossessiva il vivere il presente proponendo stili di vita individuali che ignorino tanto i predecessori quanto i posterì¹⁸. Que-

¹⁴ Cf. C. CARABETTA, *Corpo forte e pensiero debole. Immagine, efficientismo, edonismo, sessualità e corpo umano nel postmoderno*, Milano 2007, 90; e l'opera di Z. BAUMAN, *Vita liquida*, Roma – Bari 2006.

¹⁵ CARABETTA, *Corpo forte*, 90.

¹⁶ *Ibid.*, 89; anche se risulta particolarmente difficile trovare una sintesi del periodo storico in cui ci troviamo emerge con sempre maggiore chiarezza come questa modalità di capire noi e il nostro corpo sia caratterizzata da una profonda matrice relativista (cf. X. LACROIX, *Il corpo di carne*, Bologna 1996, 29-50).

¹⁷ Cf. CARABETTA, *Corpo forte*, 90.

¹⁸ Cf. C. LASCH, *La cultura del narcisismo. L'individuo in fuga dal sociale in un'età di disillusioni collettive*, Milano 1995², 11-15; e CARABETTA, *Corpo forte*, 93.

sta modalità produce una rapida perdita del senso della continuità storica e svaluta i capitali conoscitivi e culturali del passato affermando le esperienze personali del momento¹⁹.

Si assiste alla delegittimazione delle istituzioni tradizionali quali il matrimonio e la famiglia e all'affermarsi di nuovi *modi di vita* che rappresentano un momento di estrema diffusione dell'individualismo, culminante nella «dissoluzione dell'individuo nelle reti del villaggio globale, ma soprattutto nella sua trasformazione in “un'entità discontinua [...] costantemente plasmata e riplasmata in un tempo neutro”»²⁰. La società occidentale è affetta da «entropia esistenziale, ovvero da una condizione di scadimento di significatività, da depotenziamento di energia morale e da marcata condizione di decreatività»²¹.

Assistiamo al sorgere di un'epoca in cui anche il concetto della corporeità è messo in discussione: nasce *the cyborg*, in cui l'uomo, ridotto a *individuo*, sostituisce la comunicazione faccia a faccia con l'immagine e l'immediatezza dell'esperienza corporea²². Il narcisismo si presenta come l'atteggiamento tra i più caratteristici della mentalità collettiva contemporanea e fa da sfondo a una società interessata da un rilevante vuoto e da un depauperamento della personalità²³.

«L'interesse post-moderno per il corpo evidenzia atteggiamenti quasi ossessivi, giustificati dalla generale concordanza degli individui di volere affermare se stessi attraverso le cose che possiedono e prevalentemente attraverso la loro

¹⁹ Cf. LASCH, *La cultura del narcisismo*, 11-15.

²⁰ CARABETTA, *Corpo forte*, 96.

²¹ *Ibid.*, 97.

²² Il termine *the cyborg* nasce dall'unione dei termini *cybernetic* e *organism* (organismo cibernetico) ed è stato coniato nel 1960 da Manfred E. Clynes e Nathan S. Kline per definire un uomo migliorato in grado di sopravvivere in un'atmosfera extraterrestre (M.E. CLYNES – N.S. KLINE, «Cyborgs in Space», in *The Cyborg Handbook*, cur. C. Hables Gray – H.J. Figueroa-Sarriera – S. Mentor, New York – London 1995, 3-45) nell'ambito della medicina e della bionica. Il termine da allora ha conosciuto un largo impiego, dall'ambito scientifico fino alla letteratura fantascientifica che ne ha fatto ampio uso. Secondo la definizione originaria, un *cyborg* è un «complesso organizzativo esogeno esteso che funziona come un sistema omeostatico» (N. YEHYA, *Homo cyborg. Il corpo postumano tra realtà e fantascienza*, Milano 2005, 39; si veda anche CLYNES – KLINE, «Cyborgs in Space», 30-31). Attualmente il confine tra essere umano e *cyborg* è sempre più sfumato, basti pensare ai progressi delle tecnologie applicate alle protesi e agli organi artificiali: una persona dotata di un *pace-maker* potrebbe infatti già corrispondere alla definizione di *cyborg*. A seconda della loro origine, è tuttavia possibile distinguere i *cyborg* in due categorie: *esseri umani potenziati* e *androidi* cioè robot umanoidi, provvisti di apporti biologici, spesso allo scopo di aumentare la loro somiglianza con l'essere umano. Sul tema si veda P. BENANTI, *The Cyborg. Corpo e corporeità nell'epoca del postumano*, Assisi 2012.

²³ Cf. LASCH, *La cultura del narcisismo*, 10-34.

immagine [...] il corpo è orientato all'appagamento di nuovi bisogni, quelli post-materiali, che fanno riferimento all'autorealizzazione»²⁴.

Si congiungono il senso di *possibilità senza limiti* e la *banalità di un ordine sociale*, che è sempre più liberato da un adeguato codice di condotta morale, e spinge l'uomo verso una *deriva minimalista*²⁵.

Il sistema culturale ed economico contemporaneo si struttura nella forma del *supermarket*: «il “piacere”, inteso come soddisfazione di un desiderio, non include particolare impegno o attività e si afferma sulla “gola”, dove sventola la bandiera dell'edonismo e del consumismo, sospinta dai venti della cupidigia»²⁶.

La cultura post-moderna celebra il corpo esaltandolo in dinamiche edonistiche e narcisiste, però non compie questa operazione su ogni corpo umano. Solo il corpo sano, giovane ed efficiente gode di questo culto. Parallelamente si registra un'angoscia per il corpo vecchio e cadente su cui si considera lecito applicare ogni sorta di intervento medico e chirurgico per cercare di conservarne la giovinezza e la piena funzionalità. Si intende «includere anche il corpo umano negli oggetti da ordinare e da plasmare, quale prezzo inevitabile che l'individuo deve pagare per diventare e “mantenersi sociale, urbano, contemporaneo”»²⁷.

Un corpo che corrisponda agli ideali dominanti diventa un capitale da investire e difendere per utilizzarlo anche in ampi segmenti del mercato del lavoro contemporaneo.

Quando, nella cultura corrente, il corpo non si qualifica più come strumento di piacere, perché non più apprezzato o perché non più idoneo a garantire una vita sociale e personale dignitosa si prospettano inquietanti soluzioni:

«La società narcisista [...] aumenta la possibilità di sopprimere i corpi umani gravemente ammalati, sofferenti e devianti rispetto ai modelli dominanti, così come convalida una tendenza ideologica e giuridica diffusa che tende ad effondersi presso diverse nazioni»²⁸.

²⁴ CARABETTA, *Corpo forte*, 102.

²⁵ Cf. C. LASCH, *L'io minimo. La mentalità della sopravvivenza in un'epoca di turbamenti*, Milano 2004², 40-68.

²⁶ CARABETTA, *Corpo forte*, 106.

²⁷ *Ibid.*, 108; un risvolto drammatico di questa realtà sono i sempre maggiori casi di disturbi alimentari che gli psichiatri registrano nei loro pazienti, specie negli adolescenti: cf. C.E. LANDA – J.A. BYBEE, «Adaptive Elements of Aging: Self-Image Discrepancy, Perfectionism, and Eating Problems», in DP 43 (2007) 83-93.

²⁸ CARABETTA, *Corpo forte*, 113; è particolarmente efficace, in questa pressione mediatica e culturale verso la legalizzazione dell'eutanasia, la cultura individualista dominante e lo stato di abbandono e so-

Sembra quasi che l'uomo contemporaneo si getti sul corpo come una risorsa da saccheggiare e poi da buttar via ai primi segni di cedimento o di inutilità. Il passaggio da una cultura che esaltava l'operosità e l'autodisciplina alla cultura dominante segna una nuova comprensione del corpo: non più macchina da lavoro segnata da fatica e sacrificio ma *sex-machine* da ascoltare e sedurre.

La televisione, insieme agli altri mezzi di comunicazione di massa, «è il mezzo attraverso il quale si determina maggiormente l'esaltazione della corporeità e la spinta verso il sesso e la spoliatura del sentimento del pudore»²⁹.

Ogni periodo storico ha elaborato il suo tipo d'uomo ideale. Nella nostra epoca di estremo individualismo, la persona che venera l'emozione, l'uomo emozionale, si configura come modello di idealità: l'*homo sentiens*³⁰.

L'emozione si presenta come l'oggetto di un vero e proprio culto e caratterizza anche il posto dato al corpo:

«Il culto dell'emozione e il culto del corpo sono i due volti di una stessa rivoluzione della mentalità. Il vantaggio dell'emozione è, infatti, di partecipare al contempo della vita dell'anima e di quella del corpo. Essa è il segno di ciò che una volta si chiamava l'unione dell'anima e del corpo. [...] Abbandonandosi alle proprie emozioni si impara di nuovo a 'essere' il proprio corpo. [...] Si partecipa al sovvertimento della cultura da parte della natura»³¹.

In questo contesto di difficoltà nel riconoscere i valori e nel trasmetterli alle generazioni future diventa un problema urgente impostare percorsi di trasmissione dell'umanità significativa. Il problema della trasmissione dei valori umanamente significativi è legato al trasmettere formulazioni *significanti*, capaci di comunicare effettivamente il valore che esse vogliono additare e non una semplice consegna di formulazioni normative morali divenute ormai mute. La responsabilità della trasmissione di una norma morale significa responsabilità di rendere intelligibile la norma nelle mutate situazioni di comprensibilità (con la crisi di valori non serve ripetere la norma perché il problema non è il disattendere il valore – contraddizione del valore – ma negare il valore come tale non riconoscendolo).

litudine che soffrono le persone moribonde: cf. R.K. FARBERMAN, «Terminal Illness and Hastened Death Requests: The Important Role of the Mental Health Professional», in *Professional Psychology: Research and Practice* 28 (1997) 544-547.

²⁹ CARABETTA, *Corpo forte*, 152.

³⁰ Cf. M. LACROIX, *Il culto dell'emozione*, Milano 2002, 33.

³¹ *Ibid.*, 35.

Solitamente si può far capire un valore sulla base di valori già accolti, come si può spiegare il significato di una parola sulla base di parole già conosciute: si tratta, in ogni caso, di spiegare il fondamento di un valore, attraverso un dialogo tra coscienze, cioè tra *ratio* del comunicante e *ratio* del destinatario. Ma la comunicazione avviene solo se l'intenzionalità (e dunque l'intenzione, la cura) di chi cerca di comunicare è tesa all'altrui capire (non semplicemente al risultato di assenso, ottenuto in qualsiasi modo): trattandosi di un discorso da *ratio* a *ratio* occorre che entrambe le *raciones* siano *rectae*. Se il tentativo di comunicazione è fatto moralmente in maniera corretta, nella correttezza stessa della relazione è comunque mandato un messaggio morale, quello del primato della moralità, del suo vivere secondo coscienza.

Ci sembra assai importante ricordare, con le parole stesse di Benedetto XVI, come questo processo di ricerca dell'umanamente significativo sia nato dall'incontro delle culture ebraica, greca e romana formando le radici della stessa Europa:

«A questo punto dovrebbe venirci in aiuto il patrimonio culturale dell'Europa. Sulla base della convinzione circa l'esistenza di un Dio creatore sono state sviluppate l'idea dei diritti umani, l'idea dell'uguaglianza di tutti gli uomini davanti alla legge, la conoscenza dell'inviolabilità della dignità umana in ogni singola persona e la consapevolezza della responsabilità degli uomini per il loro agire. Queste conoscenze della ragione costituiscono la nostra memoria culturale. Ignorarla o considerarla come mero passato sarebbe un'amputazione della nostra cultura nel suo insieme e la priverebbe della sua interezza. La cultura dell'Europa è nata dall'incontro tra Gerusalemme, Atene e Roma – dall'incontro tra la fede in Dio di Israele, la ragione filosofica dei Greci e il pensiero giuridico di Roma. Questo triplice incontro forma l'intima identità dell'Europa. Nella consapevolezza della responsabilità dell'uomo davanti a Dio e nel riconoscimento della dignità inviolabile dell'uomo, di ogni uomo, questo incontro ha fissato dei criteri del diritto, difendere i quali è nostro compito in questo momento storico» (*Discorso al Reichstag*).

4. Un'azione politica animata da una spiritualità

Il Pontefice pone il discorso sul fondamento dell'azione politica dei cristiani all'interno di un racconto biblico:

«Nel Primo Libro dei Re si racconta che al giovane re Salomone, in occasione della sua intronizzazione, Dio concesse di avanzare una richiesta. Che cosa chiederà il giovane sovrano in questo momento importante? Successo, ricchezza, una lunga vita, l'eliminazione dei nemici? Nulla di tutto questo egli chiede. Do-

manda invece: “Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male” (1Re 3,9). Con questo racconto la Bibbia vuole indicarci che cosa, in definitiva, deve essere importante per un politico. Il suo criterio ultimo e la motivazione per il suo lavoro come politico non deve essere il successo e tanto meno il profitto materiale. La politica deve essere un impegno per la giustizia e creare così le condizioni di fondo per la pace [...]. Al giovane re Salomone, nell’ora dell’assunzione del potere, è stata concessa una sua richiesta. Che cosa sarebbe se a noi, legislatori di oggi, venisse concesso di avanzare una richiesta? Che cosa chiederemmo? Penso che anche oggi, in ultima analisi, non potremmo desiderare altro che un cuore docile – la capacità di distinguere il bene dal male e di stabilire così un vero diritto, di servire la giustizia e la pace». (*Discorso al Reichstag*).

Questa scelta pone l’azione politica cristiana all’interno di una vita spirituale formata dall’ascolto e meditazione della Parola del Signore. Il Pontefice abbozza una vera e propria spiritualità politica indicando come un’autentica vita spirituale nutra e sostenga l’agire intramondano dei politici. A tal proposito ci sembra che considerare la natura escatologica del vivere cristiano possa aiutare a delineare un profilo peculiare che caratterizza il contributo cristiano alla costruzione della *polis*.

Il testo dell’Apocalisse al capitolo 21 presenta la visione della nuova Gerusalemme. Questa occupa la sezione conclusiva del libro (da Ap 21,1 fino ad Ap 22,5)³². Questa visione, dunque, è ciò verso cui l’intero libro converge. Annunciata sin da Ap 3,12 come la “città di Dio” il cui nome sarà inciso sul “vincitore”, misticamente trasformato in “colonna nel tempio di Dio”, appare finalmente la “nuova Gerusalemme”, vista da Giovanni sia in Ap 3,12, sia in questo versetto, nell’atto di “scendere dal cielo, proveniente da Dio”. Quando il nome di Gerusalemme appare nel libro, esso indica sempre e soltanto la realtà “nuova”. La realtà escatologica. Per escatologia cristiana si intende quella parte della teologia cristiana che a partire da ciò che è venuto (e cioè dalle esperienze che l’umanità, e in particolare Gesù Cristo hanno avuto di Dio) riflette su ciò che sta per venire, sul nuovo e sul definitivo e, a partire da qui, cerca di interpretare il presente e di mediare impulsi per l’agire attuale. Nella prospettiva dalla letteratura apocalittica e, in particolare, dalle chiavi di lettura offerte dal libro dell’Apocalisse, si può cogliere un dato determinante: l’escatologia, nella sua natura profetica, costituisce un indicatore prezioso per comprendere il significato

³² Queste linee di commento le abbiamo sintetizzate fondandoci prevalentemente sugli studi di: A. NITROLA, *Trattato di escatologia*, Cinisello Balsamo 2010; J. RATZINGER, *Escatologia. Morte e vita eterna*, Assisi 2005⁴; C. DOTOLO, *Escatologia: significato biblico-teologico e missione della Chiesa*, disponibile presso il sito personale dell’autore (<http://www.carmelodotolo.eu/escatologia.pdf>).

della missione della Chiesa e il modo di vivere dei cristiani come cittadini di questo mondo.

In primo luogo, uno dei compiti che il libro dell'Apocalisse indica ad ogni cristiano, consiste nel purificare e rinnovare l'immaginazione nel dialogo-critica che i credenti hanno con il mondo. Nell'ambito dei modi con cui una cultura dominante organizza la vita e il mondo, l'evangelizzazione della cultura, cioè l'effetto che ha il vivere la storia da parte dei credenti, deve smascherare le costruzioni ideologiche di chi pensa di poter costruire il mondo con la logica del potere, della discriminazione e della globalizzazione a senso unico. La missione dei cittadini cristiani non può che essere, in questo caso, una missione di contro-cultura che si riveli critica nei riguardi di strutture o ideali che rinchiudono il mondo, la vita, la storia in un'unica dimensione.

Un secondo aspetto è l'attenzione che l'Apocalisse ha per la verità di Dio, la cui provocazione sfida le logiche di una vita ripiegata su se stessa e preoccupata di un benessere che non deve scomodare troppo i nostri contemporanei e le loro esigenze. Essere comunità alternative di credenti vuol dire essere segni di una visione dell'uomo e della vita in grado di contrastare l'oppressione, l'ingiustizia e la discriminazione. Lo specifico cristologico della storia della salvezza sta nella prassi escatologica intesa come prassi di liberazione, la cui percezione punta il dito sul male e sulla sofferenza reale nella storia e nella società. Laddove l'esperienza dolorosa dello sfruttamento e dei processi di disumanizzazione sono costanti sociali, la missione della Chiesa deve rivolgersi col suo messaggio salvifico a uomini e donne che lottano per una vita dignitosa in determinate situazioni politiche, sociali, economiche, religiose. Ogni lotta contro l'alienazione e l'egoismo ideologico è già opera salvifica che indebolisce la logica peccaminosa. La stessa Apocalisse, in sintonia con l'intero annuncio cristiano, si muove dalla prospettiva delle vittime della storia, di coloro che attestano l'insensatezza di una testimonianza che non si intrecci con il ricordo apocalittico della sofferenza. Il mistero dell'iniquità e del dolore, che attraversa la storia contemporanea, sembra essere amministrato in modo utopico o come residuo di un passato sempre pronto a essere dimenticato e superato. Troppo spesso è presente nel sentire comune, anche intraecclesiale, la convinzione, reale o illusoria, che il futuro appartiene soltanto a quanti si fanno imporre come vincitori, promotori del progresso, banditori di una cultura globale e libera da impedimenti.

La dimensione escatologica del cristianesimo può e deve assumere quella critica tipica dei profeti dell'Antico Testamento nei riguardi delle ideologie che sembrano disinteressarsi della ricerca di un mondo più equo e attento a chi non ha diritti sia a livello politico sia a livello culturale e religioso. Questa visione, tipica dell'apocalittica biblico-cristiana, esige dalle comunità ecclesiali e dalla loro testimonianza nella storia il coraggio e l'audacia di sapersi opporre ai ciechi poteri disumanizzanti.

Infine, una delle maggiori responsabilità della missione della Chiesa e di ogni cristiano è quella di continuare a realizzare la salvezza per ogni uomo e donna irreversibilmente fondata in Gesù Cristo. Questa salvezza ha però “bisogno” del *servizio evangelico* delle comunità ecclesiali testimone di speranza e di attesa delle realtà ultime. La speranza deve fondare atteggiamenti e prassi sociali che si oppongano agli egoismi individuali e istituzionali. Solo nella speranza cristiana, trovano energia e motivazioni le capacità di compassione, la disponibilità ad una solidarietà universale, la critica contro un tempo che preferisce altri processi di emancipazione che, talvolta, si scontrano con l’affermazione di libertà al servizio di tutti. Da questa ottica di lettura, l’escatologia e la missione nel mondo sono in tensione creativa, e non in alternativa, perché esprimono il fondamento stesso dell’apostolicità della Chiesa quale prefigurazione simbolica della riconciliazione di tutte le cose alla fine dei tempi.

Infine la dimensione escatologica del vivere cristiano si deve tradurre in un rifiuto di tutte quelle dottrine politiche che pretendono di risolvere il mistero dell’uomo in un orizzonte intramondano, si chiami esso rivoluzione marxista, immortalità tecnologicamente acquisita o quant’altro³³. È compito del cittadino cristiano vivere quella dimensione dell’oltre escatologico che strappi la società da un ripiegamento su se stessa e dal perdere qualsiasi aspettativa ulteriore. Volendo dire tutto questo con uno slogan potremmo dire che il buon cittadino cristiano vive sapendo che l’*Avvenire* è già dato (orizzonte escatologico) ma il futuro si costruisce (orizzonte intramondano).

Quindi il comportamento del credente, il suo modo di essere presente nella vita sociale, il suo assumersi in responsabilità propria ciò che interessa il vivere della “città” nella misura del concretamente possibile, media un’autentica immagine di Dio: è testimonianza che realmente fa sí che la storia umana sia orientata verso quel Dio dell’alleanza e della salvezza che professiamo nel credo. Sottolineare l’intima connessione che esiste tra la vita di fede del credente e la cura dell’agire politico significa anche ricordare la necessaria cura da parte di ogni credente di questa testimonianza. Non si può vivere un’autentica fede in Cristo senza avere cura continua del proprio agire sociale in forza dell’essere reciprocamente interconnessi con legami di solidarietà che toccano tutti i livelli del nostro vivere in una comune storia chiamata a essere *storia di salvezza*.

PAOLO BENANTI

³³ Particolarmente istruttive al riguardo sono le analisi dell’allora teologo Joseph Ratzinger che vedeva, ad esempio, nel marxismo una forma di escatologia impropria che faceva collassare le cose ultime nella rivoluzione (cf. J. RATZINGER, *Escatologia*, Assisi 1977).